

Dr. sc. Boris Bakota,
Redoviti profesor,
Pravni fakultet, Sveučilište „J. J. Strossmayera“ u
Osijeku,

UDK: 340.131:35
UDK: 340.12/.13:342.22

DOI:

Dr. sc. Jelena Dujmović Bocka,
Izvanredni profesor,
Pravni fakultet, Sveučilište „J. J. Strossmayera“ u
Osijeku,

Dr. sc. Danijela Romić,
Viši predavač,
Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru,
Republika Hrvatska

PROKLAMIRANJE NAČELA VLADAVINE PRAVA U JAVNOJ UPRAVI KROZ PRIZMU ODNOSA GRAĐANA I UPRAVE

Apstrakt: Analizom europskih načela autori pružaju uvid u temeljne europske upravne standarde s aspekta osiguravanja europskog upravnog prostora. U nastavku rada, a nakon uvodnog dijela, omogućen je uvid u pojmovno određenje termina vladavine prava. Vladavina prava kao ustavna vrednota podrazumijeva osiguravanje načela zakonitosti kroz pravnu sigurnost građana, pouzdanost upravnog djelovanja kao i odlučivanja. Djelovanje javne uprave mora počivati na načelu zakonitosti kako bi se osiguralo pravovremeno donošenje odluka temeljeno na pravnim načelima. Vodeću ulogu u tome imaju javnopravna tijela koja se prilikom odlučivanja trebaju voditi načelima odgovornosti, pouzdanosti i predvidivosti (pravnoj sigurnosti), otvorenosti i transparentnosti te participaciji. Srž rada predstavlja istraživanje provedeno na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uzorak ispitanika čine studenti Stručnog diplomskog studija Javne uprave. Istraživanje je

* bbakota@pravos.hr, ORCID 0000-0002-2848-679X

** jdujmovi@pravos.hr, ORCID 0000-0002-0727-718X

*** dromic@vevu.hr, ORCID 0000-0002-2008-4921

**** Ovaj rad je financiran internim projektom br. IP-PRAVOS-16 „Novi trendovi u razvoju javnih službi na lokalnoj i regionalnoj razini“ Pravnog fakulteta Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku. Rad je izložen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Pravni principi u savremenom pravu“, koja je održana u Nišu, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 19.4.2024. godine.

provedeno u mjesecu veljači 2024. godine, a rezultati istraživanja obrađeni su deskriptivnom statistikom. Anketni upitnik, osim općih pitanja, sadržava tvrdnje koje proizlaze iz analize triju osnovnih načela odnosa između građana i uprave, načela zakonitosti, načela odgovornosti te načela pogrešivosti uprave. Uz navedena načela, tvrdnje proizlaze i iz nekih drugih europskih načela kao što je načelo otvorenosti i transparentnosti te načelo sudjelovanja stranaka. Temeljna hipoteza rada glasi: Javnopravna tijela prilikom odlučivanja pridržavaju se u značajnoj mjeri europskih standarda europskog upravnog prostora (vladavine prava, otvorenosti i transparentnosti, odgovornosti, učinkovitosti i djelotvornosti, proporcionalnosti, supsidijarnosti, sudjelovanja te usklađenosti). Dobiveni rezultati imaju za cilj ukazati na potrebu razvoja odnosa građana i uprave koji bi se temeljili na europskim upravnim standardima te na taj način doprinijeli stvaranju moderne i učinkovite javne uprave kao i osnaživanju vladavine prava kao temeljne vrijednosti svih pravnih sustava.

Ključne riječi: vladavina prava, građani i uprava, načelo zakonitosti, javnopravna tijela, europski upravni standardi.

1. Uvod

Člankom 3. Ustava Republike Hrvatske propisuje se da je vladavina prava najviša vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Uz vladavinu prava, među vrednote ubrajaju se i sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša te demokratski višestranački sustav.¹ Hrvatski sudski postupci regulirani su Zakonom o sudovima, rad državnih odvjetnika reguliran je Zakonom o državnom odvjetništvu dok je način na koji se provode administrativni postupci reguliran Zakonom o općem upravnom postupku.² Svi navedeni propisi od iznimne su važnosti za razumijevanje termina vladavine prava koji na prvo razmatranje asocira na postupanja u skladu sa zakonima odnosno asocira na to da, u kontekstu naslova rada, javnopravna tijela postupaju sukladno načelu zakonitosti, a ujedno i sukladno nekim drugim relevantnim propisima, primjerice, sukladno načelu odgovornosti te pogrešivosti uprave. Postoji još velik broj propisa, kako na tuzemnoj tako i na inozemnoj razini kojima se ističe vla-

¹ Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14).

² Preporuka vidjeti više o tome: Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23, 36/24), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18, 21/22), Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21).

davina prava kao temeljna vrednota postupanja javnopravnih tijela kao i vrednota na kojima bi trebao počivati svaki odnos između uprave s jedne te građana s druge strane. Odnos građana i uprave prvenstveno počiva na nekoliko temeljnih načela: na načelu zakonitosti, načelu pogrešivosti te načelu odgovornosti uprave. Spoj dvaju tematskih područja, poštivanje vladavine prava kao ustavne kategorije te odnosa građana i uprave dovodi do razmatranja proklamacije navedene kategorije kroz prizmu odnosa građana s jedne te uprave s druge strane.

Cilj je ovoga rada ispitati stajališta studenata Pravnog fakulteta u Osijeku o tome kakav su zauzeli stav o postupanjima javnopravnih tijela vezanih uz primjenu sljedećih načela: vladavine prava, otvorenosti i transparentnosti, odgovornosti, učinkovitosti i djelotvornosti, proporcionalnosti, supsidijarnosti, sudjelovanja, usklađenosti, kao i načela zakonitosti, pogrešivosti i odgovornosti same uprave. Za potrebe rada postavljena je glavna hipoteza: Javnopravna tijela prilikom odlučivanja pridržavaju se u značajnoj mjeri europskih standarda europskog upravnog prostora.

2. Teorijska podloga: europska načela – put k osiguravanju europskog upravnog prostora

Europski upravni standardi (v. Prikaz 1.), kako navodi Koprić, su standardi utvrđeni u okviru Europske unije (u daljnjem tekstu: EU), ali i upravni standardi koji se na određeni način oblikuju na europskom prostoru. Ti standardi čine temelj europskog upravnog prostora kao prostora upravne konvergencije. Pod upravnom konvergencijom podrazumijevamo model približavanja različitih modela jednom jedinstvenom upravnom modelu (Koprić, 2014: 9-10).

Kako se u prethodnom tekstu nerijetko isticao pojam europskog upravnog prostora, važno je ovdje dotaknuti se određenja istoga termina. Kako definiramo europski upravni prostor? Kako mnogobrojni relevantni autori analiziraju taj prostor: je li taj prostor za njih stvarnost ili imaginacija? Taj prostor, ističe Koprić, predstavlja skup upravnih načela i standarda organizacije i funkcioniranja javne uprave. Takvo funkcioniranje podrazumijeva pružanje javnih usluga građanima od tijela EU. Među najvažnijim standardima europskog prostora ističu se: vladavina prava, otvorenost i transparentnost, odgovornost, učinkovitost i djelotvornost, proporcionalnost, supsidijarnost. Vladavina prava, pojednostavljeno, označava pravnu sigurnost građana odnosno ona označava pouzdanost i predvidljivost djelovanja javnopravnih tijela te pouzdanost upravnog odlučivanja. Otvorenost i transparentnost pak osiguravaju pretpostavke za vanjski nadzor uprave što podrazumijeva da uprava

mora biti javna. Na taj način osigurava se javnost uprave – građani moraju znati kako i što uprava radi, a s druge strane uprava mora brinuti o njihovim potrebama. Odgovornost sadržava obvezu uprave da bude odgovorna prema drugim upravnim tijelima, predstavničkim tijelima građana, građanima i sudovima. Učinkovitost podrazumijeva odnos uložених sredstava i rezultata, a načelo proporcionalnosti traži primjenu rješenja koja su razmjerna ciljevima. Načelo sudjelovanja zahtijeva uključenost što većег broja zainteresiranih ljudi dok načelo usklađenosti zahtijeva povezanost i koherentnost (Koprić i dr., 2021: 346-347).

Šimac navodi da je nastajanju europskog upravnog prostora pridonijelo europsko pravo koje počiva na sličnim načelima i kriterijima javne uprave. Neka od tih načela su upravljanje uz pomoć prava, razmjernost, pravna sigurnost, zaštita legitimnog povjerenja, nediskriminacija i sl. (Šimac, 2012: 354).

Musa navodi da potpuno razvijen europski koncept javne uprave još ne postoji. Ističe, da ne samo da postoje različita mišljenja o sadržaju i karakteristikama EUP-a već se razvija znanstvena rasprava o samom postojanju prostora. Detaljnom analizom u članku postavlja nekoliko bitnih pitanja vezanih uz postojanje EUP –a, faktorima koji pridonose njegovom nastajanju, smjeru razvoja EUP –a, ulozi i značenju EUP -a i sl. (Musa, 2006: 125). Ista i slična pitanja postavljaju se u mnogobrojim člancima koji se bave tematskih područjem europskog upravnog prostora. Ovim člankom nastoje se ponuditi neki od odgovora na postavljena pitanja kroz prikaz rezultata empirijskog istraživanja.

Prikaz 1. Temeljni standardi europskog upravnog prostora

Izvor: autori prema: Koprić, 2012: 142

Nakon analize pojma europskog upravnog prostora i navođenja ključnih europskih standarda, treba posegnuti za teorijskom podlogom iz koje se razvila temeljna hipoteza rada. Podloga koja se bazira na terminološkom određenju EUP – a sada prelazi u fazu određenja pojma vladavine prava koja je kao vrednota istaknuta u uvodnom razmatranju teksta rada. Što podrazumijevamo pod terminom vladavine prava i u čemu se ogleda značenje samoga termina? Odgovore na postavljena pitanja autori iznose u nastavku.

3. O vladavini prava – terminološka određenja

Pravna načela predstavljaju sastavni dio međunarodnog i nacionalnog prava te su kao takva proizašla iz presedana i dobre prakse europske pravne stečevine. Lauc smatra da načelo vladavine prava predstavlja ideal pravednog društva (Lauc, 2016: 46-47). Vladavina prava predstavlja doktrinu odnosno skup ideja o tome kakvo bi pravo trebalo biti, ona označava određeni politički ideal. U odnosu na javnu upravu, vladavina prava ima vodeću ulogu, jer bi trebala utjecati na stabilizaciju djelovanja javne uprave. Kao stup europskog upravnog prostora obuhvaća načelo razmjernosti, pravičnosti, profesionalnosti, pravodobnosti i zakonitosti (Koprić i dr., 2021: 21-22).

Deinhammer ističe da je vladavina prava važan ideal političkog morala. Ona zahtijeva da politička moć i vlast djeluju unutar ograničenja pozitivnog prava (Deinhammer, 2019: 33). U svojim zaključnim razmatranjima Deinhammer navodi da je vladavina prava ključna za moralni legitimitet političkog sustava, njena ograničenja slična su ograničenjima pozitivnog prava, a njezine vrline ovise o moralnim vrlinama ljudi kao i o moralnoj kvaliteti pozitivnog prava (Deinhammer, 2019: 42).

O vladavini prava pišu Đerđa i Ljubanović pa navode kako vladavina prava i legitimnost nisu samo pravni instituti. Oni predstavljaju i određene vrijednosti kojima teži svaki moderan pravni poredak (Đerđa, Ljubanović, 2019: 125).

Terminološkim određenjem vladavine prava bavili su se i neki drugi autori. Tako, Stein o vladavini prava piše kao o određenoj filozofiji. Navodi da se više od dvije tisuće godina piše i razmišlja o vladavini prava. Predstavlja sljedeće karakteristike društva čija se postupanja temelje na vladavini prava: 1. zakon je superioran svim članovima društva, 2. članovi društva imaju pravo sudjelovati u stvaranju i usavršavanju zakona koji reguliraju njihovo ponašanje, 3. zakon je pravedan, štiti ljudska prava te dostojanstvo svih članova društva, 4. sudska vlast se provodi neovisno od izvršne ili zakonodavne vlasti (Stein, 2009: 302). Vladavina prava, u svom najčišćem smislu, tvrdi Stein, ideal je kojemu treba težiti. Isto tako smatra da se kao ideal nikada ne postiže u potpunosti. Njezina prisutnost ili odsutnost treba se ocjenjivati relativno što bi

značilo da ono što je moguće u naprednoj zapadnoj demokraciji možda nije moguće u zemlji u razvoju te ju treba promatrati kao vodič prema kojem se države mogu okrenuti za smjernice sada i u budućnosti (Stein, 2009: 303).

O dojmu o hrvatskom pravosuđu piše Barbić te tako ističe da nitko još nije ostvario potpunu vladavinu prava. Na to utječe više činitelja, a među njima posebno mjesto pripada pravosuđu. Pravni je sustav, tvrdi, onakav kako ga se primjenjuje (Barbić, 2022: 162).

Ovdje ćemo istaknuti i indeks vladavine prava koji je razvila neprofitna multidisciplinarna organizacija koja se naziva Projekt Svjetske Pravde (eng. The World Justice Project). Republika Hrvatska zauzela je 45. mjesto od ukupno 142 države (indeks iznosi 0.61).³ Taj indeks pokazuje kako se Hrvatska ne nalazi na zavidnoj poziciji, kako postoji prostor za poboljšanje pozicije, prvenstveno tome pridonosi loše stanje u pravosuđu, nepovjerenje građana u sustav i sl.

Kako navodi Smerdel, vladavina prava sadržava u sebi niz načela ustavne vladavine prema kojima su nositelji funkcija vlasti podvrgnuti ograničenjima uspostavljenim pravnim poretom u državi. Ističe da je ideja vladavine prava nastala u engleskoj ustavnoj doktrini 19. stoljeća, a zahtijeva strogo pridržavanje ustava i zakona od strane svih državnih tijela (Smerdel, 2020: 131).

Vrban navodi da zakonitost predstavlja načelo koje zahtijeva da svi pravi akti budu u skladu sa zakonima (Vrban, 2003: 48). Prema njemu, ideja vladavine prava premašuje opseg pojma pravne države s obzirom da ne upućuje samo na potrebu poštovanja prava nego i na neka dublja načela (Vrban, 2003: 43).

Vladavina prava nije ograničena samo na poštivanje načela ustavnosti i zakonitosti. Ona zahtijeva da ustav i zakoni imaju određeni sadržaj koji bi trebao biti primjeren demokratskom sustavu (Smerdel, Sokol, 2009: 49).

4. Metodologija istraživanja

Za potrebe ovog rada i provjeru postavljene hipoteze provedeno je istraživanje na uzorku studenata Stručnog diplomskog studija Javne uprave na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Ova kategorija ispitanika odabrana je zbog njihove dvostruke uloge: uloge građana koji konzumiraju usluge javne uprave te studenata koji se obrazuju kako bi postali budući službenici te iste uprave. Kao studenti studija Javne uprave ispitanici posjeduju određena teorijska saznanja o temeljnim načelima javne uprave, načinu rada i obvezama javne uprave koja ih razlikuju od prosječno

³ Vidjeti o tome više na: World Justice Project, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>, 11.7.2024.

informiranog građana. Stoga je za očekivati da će njihovi odgovori biti utemeljeni na objektivnoj procjeni i samim time relevantniji nego odgovori koje bi dali slučajno odabrani građani. Ispitivanje je provedeno u veljači 2024. godine putem anketnog upitnika pripremljenog u formi Google obrasca koji je poslan ispitanicima na njihove službene e-mail adrese na domeni pravos.hr. Anketni upitnik sastojao se od jednog pitanja kojim se izražava spol ispitanika i dvanaest tvrdnji kojima se ispituju stavovi ispitanika o ispunjavanju pojedinih načela javne uprave u njihovom radu. Za vrednovanje postavljenih tvrdnji korištena je Likertova petstupanjska skala (uopće se ne slažem, uglavnom se ne slažem, niti se slažem niti se ne slažem, uglavnom se slažem i u potpunosti se slažem). Na anketni upitnik odgovorilo je 102 ispitanika, odgovori su obrađeni deskriptivnom statistikom i prikazani u odgovarajućim grafikonima.

U radu je postavljena jedna ključna hipoteza koja glasi: Javnopravna tijela prilikom odlučivanja pridržavaju se u značajnoj mjeri europskih standarda europskog upravnog prostora. Bit će veoma zanimljivo, nakon analize samih rezultata istraživanja vidjeti hoće li ista biti potvrđena ili opovrgnuta.

5. Rezultati istraživanja

U nastavku rada prikazani su rezultati istraživanja. U istraživanju je sudjelovalo 65,7% ženskih te 34,3% muških ispitanika (v. Grafikon 1).

Grafikon 1. Prikaz spola ispitanika

1. SPOL
102 odgovora

Grafikon 2. Prikaz stavova ispitanika o poštivanju zakonitosti uprave u postupanju

2. Uprava poštuje zakonitost u svakom aspektu svog postupanja.

101 odgovor

Kako ispitanici razmišljaju o poštivanju zakonitosti uprave u svakom aspektu svog postupanja, moguće je vidjeti u Grafikonu 2. koji pokazuje da se najveći broj ispitanika, njih 53,5% uglavnom slaže s navedenom tvrdnjom, njih 22,8% niti se slaže niti se ne slaže, njih 13,9% uglavnom se ne slaže, dok se njih 9,9% u potpunosti slaže s tvrdnjom.

Grafikon 3. Prikaz stavova ispitanika o odgovornosti uprave za svoje postupke

3. Uprava odgovara za svoje postupke sukladno vrsti odgovornosti.

102 odgovora

S tvrdnjom uprava odgovara za svoje postupke sukladno vrsti odgovornosti uglavnom se slaže njih 46,1%, njih 22,5% uglavnom se ne slaže s navedenom tvrdnjom, njih 16,7% niti se slaže niti se ne slaže dok njih 9,8% u potpunosti se slaže s navedenom tvrdnjom.

Grafikon 4. Prikaz ispitanika o osiguravanju naknade štete od strane uprave ukoliko se utvrdi odgovornost

4. Uprava osigurava naknadu štete ukoliko se utvrdi odgovornost u odnosu na njezino postupanje prema građanima.

102 odgovora

Da uprava osigurava naknadu štete ukoliko se utvrdi odgovornost u odnosu na njezino postupanje prema građanima, uglavnom se slaže 42,2% ispitanika, njih 28,4% nema jasno izražen stav, niti se slaže niti se ne slaže, 13,7% u potpunosti se slaže s navedenom tvrdnjom dok se 9,8% ispitanika uglavnom ne slaže s navedenim.

Grafikon 5. Prikaz stavova ispitanika o postupanju javnopravnih tijela prilikom odlučivanja sukladno zakonima te drugim propisima

5. Javnopravna tijela postupaju prilikom odlučivanja sukladno zakonima i drugim propisima (uključujući nepristranost i pravičnost upravnog postupanja).

102 odgovora

Različita mišljenja imaju ispitanici u odnosu na tvrdnju da javnopravna tijela postupaju prilikom odlučivanja sukladno zakonima i drugim propisima, uključujući nepristranost i pravičnost upravnog postupanja. Tako, 47,1% ispitanika uglavnom se slaže s navedenom tvrdnjom, 20,6% niti se slaže niti se ne slaže, 16,7% u potpunosti se slaže dok njih 15,7% uglavnom se ne slaže.

Grafikon 6. Prikaz stavova ispitanika o osiguravanju transparentnosti odluka te informacija u odnosu s građanima

6. Javna tijela osiguravaju transparentnost svojih odluka kao i informacija vezanih uz njihov odnos s građanima (objava propisa ako ih donose, ob... obveze odnose, pristup javnim registrima i sl.).
102 odgovora

O transparentnosti javnih tijela ispitanici su se izjasnili na sljedeći način: njih 49% uglavnom se slaže s tvrdnjom da javna tijela osiguravaju transparentnost svojih odluka kao i informacija vezanih uz njihov odnos s građanima, njih 20,6% u potpunosti se slaže s tvrdnjom, dok 14,7% ispitanika ili nemaju jasno izražen stav – niti se slažu niti se ne slažu te se uglavnom ne slažu s navedenom tvrdnjom.

Grafikon 7. Prikaz ispitanika o odgovornosti javnih tijela za done-sene odluke

7. Javna tijela snose određenu vrstu odgovornosti za done-sene odluke (uprava odgovara za done-sene odluke te njihovu prikladnost).
102 odgovora

Zanimljivo je za razmotriti da 39,2% ispitanika smatraju da javna tijela snose određenu vrstu odgovornosti za done-sene odluke odnosno da

uprava odgovara za donesene odluke kao i za njihovu prikladnost, 25,5% ispitanika niti se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom, 17,6% ispitanika uglavnom se ne slaže s navedenom tvrdnjom te 12,7% u potpunosti se slaže s tvrdnjom.

Grafikon 8. Prikaz stavova ispitanika o tome da javnopravna tijela postižu dobar odnos uloženi sredstava te sredstava koji su ostvareni njihovim trošenjem

8. Javnopravna tijela postižu dobar odnos uloženi sredstava te rezultata koji su ostvareni njihovim trošenjem kao i ostvarenje zadanih ciljeva u javnom interesu.

101 odgovor

Da javnopravna tijela ostvaruju dobar odnos uloženi sredstava rezultata koji su ostvareni njihovim trošenjem uglavnom se slaže 32,7% ispitanika. Njih 36,6% ispitanika niti se slaže niti se ne slaže s navedenom tvrdnjom, 18,8% uglavnom se ne slaže dok njih 7,9% uopće se ne slaže s navedenom tvrdnjom.

Grafikon 9. Prikaz stavova ispitanika o tome da javnopravna tijela prilikom donošenja odluka primjenjuju rješenja razmjerna ciljevima koji se žele postići

9. Javnopravna tijela prilikom donošenja odluka primjenjuju rješenja razmjerna ciljevima koji se žele postići.

101 odgovor

Primjena razmjernosti prilikom donošenja odluka bile je sadržana u tvrdnji da javnopravna tijela prilikom donošenja odluka primjenjuju rješenja razmjerna ciljevima koji se žele postići. S tom tvrdnjom složilo se u potpunosti 9,9% ispitanika, uglavnom se složilo 42,6%, dok se njih 32,7% niti slaže niti ne slaže kao i njih 13,9% koji se uglavnom ne slažu s navedenom tvrdnjom.

Grafikon 10. Prikaz stavova ispitanika o tome da se svaka upravna akcija provodi na razini najbližoj građanima, a koja je na zadovoljavajući način sposobna i provesti tu akciju

10. Svaka upravna akcija provodi se na najnižoj razini koja je sposobna na zadovoljavajući način provesti akciju.

101 odgovor

S tvrdnjom da se svaka upravna akcija provodi na najnižoj razini koja je sposobna na zadovoljavajući način provesti akciju uglavnom se slaže njih 43,6% ispitanika, a u potpunosti njih 9,9%, 30,7% ispitanika niti se slaže niti se ne slaže dok njih 13,9% uglavnom se ne slaže s tvrdnjom.

Grafikon 11. Prikaz stavova ispitanika o sudjelovanju građana u postupanjima koja se tiču njihovih prava i obveza

11. Javnopravna tijela osiguravaju sudjelovanje građana u postupanjima koja se tiču njihovih prava i obveza (uključujući širok krug zainteresiranih – od faze oblikovanja odluke do njezine realizacije).

102 odgovora

Sudjelovanje građana potkrijepljeno je tvrdnjom da javnopravna tijela osiguravaju sudjelovanje građana u postupanjima koja se tiču njihovih prava i obveza. S tom tvrdnjom uglavnom se slaže 36,3% ispitanika, 34,3% ispitanika niti se slaže niti se ne slaže dok njih 18,6% uglavnom se ne slaže s tvrdnjom.

Grafikon 12. Prikaz stavova ispitanika o tome koliko građani razumiju postupanja javnopravnih tijela

12. Građani razumiju postupanja javnopravnih tijela kao i njihovu potrebu za postizanjem rezultata u javnom interesu.

102 odgovora

Da građani razumiju postupanja javnopravnih tijela kao i njihovu potrebu za postizanjem rezultata u javnom interesu slaže se njih 36,3% ispitanika, njih 28,4% niti se slaže niti se ne slaže, njih 21,6% uglavnom se slaže dok njih 12,7% uopće se ne slaže.

6. Rasprava i zaključak

Vladavina prava, kao temeljna vrednota ustavnog poretka, trebala bi biti osnovni postulat postupanja i odlučivanja javnopravnih tijela. Postupanje javnopravnih tijela kojima se jamči osiguravanje vladavine prava pridonosi poboljšanju odnosa građana i uprave. Provedeno istraživanje pokazuje da građani, napose mladi imaju dosta sumnji kada je riječ o postupanju javnopravnih tijela. Velik broj njih još nema jasno izražen stav.

Tekst rada ponudio je teorijsku podlogu – definiranje termina europskog upravnog prostora te vladavine prava. Autori se slažu kako europski upravni prostor nije neki imaginarni prostor. On je stvarnost, a ta stvarnost počela se ostvarivati naročito ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju. Tome je pridonijela upravna konvergencija, približavanje različitih modela, rješenja jednom jedinstvenom modelu, modelu zajedničkom i svojstvenom svim člani-

cama ove velike i značajne zajednice. Hrvatska je ulaskom u zajednicu europskih zemalja dobila puno značajnih koristi – jedna od tih koristi jest i razvoj vladavine prava kao ideala, principa, načina funkcioniranja javne uprave. Takva javna uprava vodeći se načelima zakonitosti, odgovornosti, pogrešivosti uprave stavlja u prvi plan čovjeka u središte zbivanja, što znači da se kao nikada do sada ne pridaje toliko velik značaj odnosu građana i uprave.

Rezultati provedenog istraživanja pokazuju kako ispitanici imaju prilično dobru predodžbu o radu hrvatske javne uprave u kontekstu vladavine prava. Za devet od dvanaest postavljenih tvrdnji apsolutna većina ispitanika (više od 50%) iskazala je potpuno ili značajno slaganje s postavljenim tvrdnjama. Najveće slaganje ispitanici su iskazali kod tvrdnje o transparentnosti rada uprave (Grafikon 6.) gdje je gotovo 70% ispitanika iskazalo potpuno ili značajno slaganje s tvrdnjom da javnopravna tijela osiguravaju transparentnost svojih odluka i informacija važnih za građane. S druge strane, značajna većina ispitanika (njih 49%) smatra kako građani ne razumiju postupanja i način rada javnopravnih tijela (Grafikon 12.), dok ih gotovo 40% smatra kako javnopravna tijela ne osiguravaju u dovoljnoj mjeri sudjelovanje građana u postupanjima koja se tiču njihovih prava i obveza. Zanimljivi su i rezultati kod tvrdnje o omjeru uložених sredstava i postignutih ciljeva (Grafikon 8.) gdje su odgovori vrlo disperzirani uz značajan postotak ispitanika (36,6%) koji nisu jasno iskazali stav (odgovorili su niti se slažem, niti ne slažem). Kao i kod svakog ispitivanja mišljenja i stavova, odgovore ispitanika treba tumačiti s određenim oprezom jer oni mogu biti rezultat različitih čimbenika. Polazeći od dobne strukture ispitanika (mladi u ranim dvadesetim godinama), kao jedan od odlučujućih i potencijalno spornih čimbenika je pitanje u kolikoj mjeri i koliko često su ispitanici uopće bili u doticaju s hrvatskom javnom upravom. Ipak, dio studenata su i izvanredni studenti, zaposlene osobe u tridesetim godinama života koje imaju i praktična iskustva s javnom upravom ili su državni, javni ili službenici u jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Stoga smatramo da su dobiveni rezultati ipak relevantni.

Stvaranje i daljnje širenje europskog upravnog prostora treba svoju bazu zadržati na proklamaciji vladavine prava kao temeljnog europskog standarda. Javnopravna tijela svoje djelovanje moraju temeljiti na načelima otvorenosti i transparentnosti, sudjelovanja, proporcionalnosti, razmjernosti, odgovornosti, usklađenosti, proporcionalnosti kao i supsidijarnosti.

Kreirane tvrdnje sadržane u anketnom upitniku išle su za tim da se ispitaju stavovi mladih u Hrvatskoj o načinu djelovanja javnopravnih tijela te kreiranju adekvatnih rješenja za poboljšanje odnosa građana i uprave. Neki od prijedloga za poboljšanje odnosa građana i uprave su:

1. razvoj vladavine prava kroz prizmu odnosa građana i uprave – djelovanje javnopravnih tijela sukladno načelu zakonitosti,
2. razvoj temeljnih načela u odnosu građana i uprave – zakonitosti, odgovornosti i pogrešivosti,
3. kreiranje dobre javne uprave kao suvremene upravne doktrine,
4. educiranje građana o načinima stupanja u kontakt s upravom,
5. razvoj povjerenja između građana i uprave,
6. otvoreniji i transparentniji rad javnopravnih tijela, službenika,
7. učinkovitiji rad javnopravnih tijela,
8. donošenje rješenja koja su razmjerna ciljevima,
9. vođenje računa o uložnim sredstvima i dobivenim rezultatima rada,
10. usavršavanje službenika u područje etike odnosno postupanja s građanima.

Navedenim prijedlozima za poboljšanje odnosa građana i uprave doprinijelo bi se razvoju otvorenije, transparentnije i učinkovitije javne uprave. Poštujući europske standarde kroz djelovanje, javnopravna tijela osigurala bi svjetlu budućnost javne uprave, jednostavnije i lakše preuzimanje stranih modela koja bi hrvatskoj javnoj upravi bila od velike pomoći kako bi zajedničkim snagama izgradili što bolji europski upravni prostor o kojem nitko nikada ne bi razmišljao kao o nekakvom imaginarnom prostoru, prostoru koji možda i ne postoji, nego o stvarnom prostoru, prostoru kojem je potreban kontinuitet razvoja, potpora vodećih političkih aktera kao i svih građana.

Literatura

Barbić, J. (2022). Pravosuđe i vladavina prava u Hrvatskoj (Administration of Justice and the Rule of Law in the Republic of Croatia). *Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske*. XIII (1). 161-172, <https://hrcak.srce.hr/file/413123>, 3.6.2024.

Deinhammer, R. (2019). Vladavina prava: vrline i granice (The Rule of Law: Its Virtues and Limits). *Obnovljeni Život*. 74 (1). 33-44, <https://hrcak.srce.hr/file/315218>, 3.6.2024.

Đerđa, D., Ljubanović, B. (2019). Vladavina prava i legitimnost upravnih sudaca (The rule of law and legitimacy of administrative judges). *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*. 56 (1). 125-156, <https://hrcak.srce.hr/clanak/317634>, 3.6.2024.

Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đulabić, V., Lalić Novak, G. (2021). *Upravna znanost – Javna uprava u suvremenom europskom kontekstu (Administrative Science – Public administration in modern European context)*. Zagreb: The Faculty of Law University of Zagreb, Study center for public administration and public finances, Modern public administration

Koprić, I. (2014). Prilagodbe hrvatske javne uprave europskim standardima. *Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske*. V (1). 8-39, <https://hrcak.srce.hr/file/180311>., 27.6.2024.

Lauc, Z. (2016). Načelo vladavine prava u teoriji i praksi. *Pravni vjesnik*. 32 (3-4). 45-67., [file:///D:/Downloads/lauc%20\(1\).pdf](file:///D:/Downloads/lauc%20(1).pdf), 3.6.2024.

Musa, A. (2006). Europski upravni prostor: približavanje nacionalnih uprava. *Hrvatska javna uprava*. 6 (1). 123.-154.

Smerdel, B. (2020). *Ustavno uređenje europske Hrvatske*. Zagreb: Narodne novine

Smerdel, B., Sokol S. (2009). *Ustavno pravo*. Zagreb: Narodne novine

Stein, R. (2009). Rule of Law: What Does It Mean [comments], Rule of Law Symposium: Introduction. *Minnesota Journal of International Law*. 18(2). 293-303.

Šimac, N. (2012). Europski upravni prostor i europska načela javne uprave. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu*. 49 (2). 351-368.

Ustav Republike Hrvatske. *NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14*.

Vrban, D. (2003). *Država i pravo*. Zagreb: Golden marketing

World justice project (2024). Rule of Law Index, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/>, 11.7.2024.

Pravni akti

Zakon o sudovima. *Narodne novine*. Br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23, 36/24.

Zakon o državnom odvjetništvu. *Narodne novine*. Br. 67/18, 21/22.

Zakon o općem upravnom postupku. *Narodne novine*. Br. 47/09, 110/21.

Prof. Boris Bakota, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law, University "J. J. Strossmayer" in Osijek,

Prof. Jelena Dujmović Bocka, LL.D.,

Associate Professor,

Faculty of Law, University "J. J. Strossmayer" in Osijek,

Danijela Romić PhD,

Senior Lecturer,

College of Applied Sciences "Lavoslav Ružička" in

Vukovar,

Republic of Croatia

PROCLAIMING THE RULE OF LAW PRINCIPLE IN PUBLIC ADMINISTRATION THROUGH THE PRISM OF CITIZEN-ADMINISTRATION RELATIONS

Summary

By analyzing European principles, the authors provide an insight into the fundamental European administrative standards on the establishment of a European administrative space. Following the introductory section, the paper provides a conceptual definition of the rule of law. As a constitutional value, the rule of law entails ensuring the principle of legality through legal certainty for citizens, reliability of administrative actions, and decision-making. The operation of public administration must be based on the principle of legality to ensure timely decision-making grounded in legal principles. Considering the leading role of public law bodies, their decision-making processes have to be guided by principles of responsibility, reliability, predictability (legal certainty), openness, transparency, and participation.

The essence of this paper is the research conducted at the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek. The research sample includes students from the Professional Graduate Study of Public Administration. The research was conducted in February 2024, and the research results were processed by using descriptive statistics. In addition to general questions, the survey questionnaire contained statements arising from the analysis of three basic principles of citizen-administration relations: the principle of legality, the principle of responsibility, and the principle of the fallibility of public administration. Alongside these principles, the provided statements also derive from other European principles, such as the principle of openness and transparency, and the principle of party participation. The fundamental hypothesis of the paper is that public law bodies, when making decisions, significantly adhere to the European standards

of the European administrative space (rule of law, openness and transparency, responsibility, efficiency and effectiveness, proportionality, subsidiarity, participation, and coherence). The obtained results aim to highlight the need to develop relations between the citizen and the administration which are based on European administrative standards, which will contribute to creating modern and efficient public administration and strengthening the rule of law as a fundamental value of all legal systems.

Keywords: *rule of law, citizens and administration, principle of legality, public law bodies, European administrative standards.*